

БИОСИГНАЛЛАР АСОСИДА ИНСОН ҲАРАКАТИНИ ТАҲЛИЛ ҚИЛИШДА
ФЙДАЛАНИЛАДИГАН ҚУРИЛМАЛАР

Зоҳиров Қудратжон¹, Мадатов Қувонч², Раҳимова Дурдона³, Норов Мурод⁴

¹ТАТУ Қарши филиали “Ахборот технологиялари” кафедраси доценти, PhD,

^{2,3,4}ТАТУ Қарши филиали магистранти

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7857946>

Abstract. This article provides information about modern devices, methods and tools used in the analysis of human behavior, and these ideas will help improve the effectiveness of the field in human health monitoring.

Keywords: rehabilitation, sensors, signal processor, movement, force platform, Smart camera, EMG analyzers, magnetometer, gyroscope, accelerometer.

КИРИШ

Хозирги кунда тиббиётда замонавий ахборот коммуникацион технологияларни қўллаш долзарб масалалардан бири бўлиб қолмоқда. Ушбу технологиялар ёрдамида инсон саломатлигини ахборот – коммуникацион технологияларни қўллаган ҳолда техник реабилитация қилиш имкониятлари яратилади [1-2].

Реабилитация бу - инсоннинг функционал қобилияти ва саломатлик даражасини яхшилаш, тиклаш, жисмоний нуқсонни ёки ногиронлиги бор одамларнинг меҳнат қобилиятини ижобий тарафга ўзгартириш демакдир. Реабилитация жараёнини амалга оширишда шифокорлар томонидан беморлар устида муолажа ўтказилиб, ногиронликнинг умумий сабаблари орасидан ҳаракатланиш функцияларини бузилишининг паталогиясини аниқлаб олиш талаб этилади [3].

Масалан, тана аъзоларини ампутацияси, умуртқанинг шикастланиши, спорт жароҳатлари, қон томирлари, мушаклар ва скелетларида мавжуд бўлган оғриқ синдромлари ва мия шикастланишлари ва бошқалар. Юқоридаги нуқсонлари мавжуд беморларга ушбу жараённи имкон қадар пасайтириш ёки умуман йўқотиш учун бир қатор амалиётлар олиб борилади.

Реабилитация жараёнининг асосий мақсадлари куйидагилар:

1. Нуқсонларнинг тикланиши;
2. Қолдик қобилиятларни яхшилаш;
3. Беморларнинг бевосита иштирокида уларнинг жисмоний, когнитив, психологик ва функционал даражаларини тиклашни такомиллаштириш.

Бундан ташқари, электрон реабилитация қурилмалари ёрдамида ўлчаш амалиётини утказиш бир қанча афзалликларни беради:

- ўлчовларни ўқиш ва тушунишни осонлиги, чунки улчов натижалари бевосита рақамли қурилишда бўлиши;
- ўлчов сигналлари аналог ёки рақамли ишлов бериш техникаси ёрдамида қайта ишланиши мумкин;
- Улчов тезлиги қайта ишлаш талабларига мувофиқ тахрирланиши мумкин, шунингдек узок муддат ичида кизиктирган микдорларни назорат қилиб бориш буйича махсус усуллар ишлаб чиқилиши мумкин [4]. Бошқача қилиб айтганда истаган форматда,

исталган усуллардан дастурий ишланмалар ёрдамида фойдаланиш имкониятлари яратилади;

- ўлчов натижалари узок муддатли сақланади ва беморнинг шахсий маълумолар базасидаги рақамли ёзувлари билан синхронлашиб боради.

Рақамли видеокамераларни ўлчов тизимларида интеграциялашуви беморнинг ҳаракатларини кузатиш ва ҳатто ўз имкониятларини автоматик равишда ўлчаш имконини беради (1-расм).

1-расм. Тақсимланган ўлчаш тизимлари ёрдамида инсон ҳаракатини сезиш тизими
Реабилитация соҳасида тиббиёт, физика ва биомеханика каби бир нечта соҳалар
киради. Мақолада реабилитация учун электрон реабилитация қурилмалари (ЭРҚ)
соҳасининг аҳамияти ҳақида қисқача маълумотлар берилган [4].

Адабиётларда реабилитацияда қўлланиладиган ЭРҚ (электрон рақамли қурилмалар)
дан фойдаланишда инсон ҳаракатлари ва юриш таҳлиллари, ҳаракатнинг хусусиятлари,
беморнинг вазни ва катталиқ ўлчовлари каби кўрсаткичлардан фойдаланиш зарурлиги
ҳақида келтириб ўтилган. Инсон ҳаракатини ўлчаш тизимларининг кўпчилиги MEMS
(Micro-Electro Mechanical Systems) сенсорларига асосланган. Улар ҳаракатни ва унинг
эркинлигини назорат қилувчи 3та тугунлардан иборат: акселометр (уч ўлчовли чизиқли
тезланишни характерлайди), гироскоплар ва магнитометрлар (2-расм).

2-расм. MEMS сенсорнинг тузилиши.

Сўнги йилларда, ҳаракатни баҳоловчи тизимлар ишлаб чиқарилиши сезиларли ортмоқда, чунки сенсорлар арзон ва қулай шаклга эга эканлиги, беморлар устида тадқиқотлар ўтказишда муҳим омил бўлиб хизмат қилади.

Ҳозирги кунда инсон танасини гравитация кучини баҳоловчи куч платформаси (бу қурилмада инсоннинг оғирлик маркази, унинг умуртқа поғонаси ҳолати кабиларини аниқлашга ёрдам беради), инсон мушаклари фаоллигини аниқловчи EMG анализаторлари (ушбу сенсорли-анализаторларда инсон мушакларининг қаршилиги кўрсаткичлари, уларнинг қисқариши ёки кенгайиши ҳисобида ҳосил бўладиган импульсларни аниқлашга имкон беради), инсон ҳаракатини таҳлил қилувчи инерциал сенсорли система (ушбу қурилма инсоннинг ҳаракат траекторияси, унинг кинематик ҳамда динамик ҳаракатлари бўйича хулоса берувчи интеллектуал воситадир) каби ўлчов қурилмалари реабилитация соҳасида кенг фойдаланилмоқда [5].

Реабилитация жараёнида фойдаланиш учун бир нечта сенсорлар таклиф қилинган, чунки бир нечта физиологик функциялар бир вақтнинг ўзида ҳар хил қийматлар ҳосил қилиши мумкин.

EMG сенсорлар беморнинг тери юзасига жойлаштириш учун мўлжалланган электродларга асосланган. Бундай электродлар жуда қулай бўлиши керак, бу эса юқори мослашувчан ва ҳаракатларнинг ҳалақитларига кам сезгирлик ҳосил қилишини таъминлаши керак. Қутубланмаган электродлардан, масалан, кумуш-кумуш хлорид электродлардан фойдаланиш анча самарали ҳисобланади. Чунки: ҳаракат деффектларини минималлаштириш, электродлар қаршилигини камайтириш ва ўтказувчанликни барқарорлаштириш ва юқори даражада ўтказувчанликни таъминлаш учун тери сиртига гел суриб кейин тери сиртига ўрнатилиши мақсадга мувофиқ. Бироқ, суперўтказувчи воситадан фойдаланиш узоқ муддатли мониторинг учун қулай эмас. Баъзи изланишлар шуни кўрсатадики яхши ўтказувчанликни таъминлаш учун қуруқ тери сиртига сенсорларни жойлаштириш мақсадга мувофиқ бўлади.

Гравитацион куч платформаси бемор ва қурилма ўртасида интеракцион дастурий илова мавжуд ва ўта сезгирлик билан беморнинг мувозанат ҳолатини таҳлил қилади. Бунда беморнинг оёқлари остидаги босимнинг тўғри тақсимланишини кўрсатиб боради.

Беморнинг шикастланган суякларини реабилитация қилувчи сенсорлар маълум машқлар орқали беморнинг скелетини умумий таҳлил қилади. Гравитацион куч платформаси билан ишлатиш беморнинг реабилитацион таҳлили учун унумдорликни оширади.

Юқорида кўриб чиқилган сенсорларда акселерометрларни, гйроскопларни ва магнетометрларни бирлаштириш орқали инсон танасининг ҳаракатини ўлчаш, таҳлил қилиш, баҳолаш амалга оширилади.

ХУЛОСА

Мақолада келтирилган фикр ва мулоҳазалардан келиб чиққан ҳолда қуйидагича хулосага келиш мумкин:

1. Келтирилган қурилмаларнинг реабилитацияда қўшадиган хиссаси катта, чунки у беморлар имкониятларини таҳлилида ва даволаниш жараёнида унинг ривожланишини объектив баҳолайди;

2. Қурилмаларнинг биргаликда тизим бўлиб ишлаши беморда аниқланган бузилган функцияларни тезда аниқлашда, таҳлил қилишда, хулоса қилиб, реабилитация усулини танлаб олишда унумдорликни кескин оширади.

3. Ҳозирги кунда мавжуд бўлган реабилитация усулларига янги инновацион усулларни қўшади.

REFERENCES

1. Шукуров К.Э., Зоҳиров Қ.Р. Обзор современных аппаратных обеспечений обработки сигналов. “Фан, таълим ва ишлаб чиқариш интеграциясида ахборот-коммуникация технологияларни қўллашнинг ҳозирги замон масалалари” мавзусидаги Республика миқёсидаги илмий-техник конференция, ТАТУ Нукус филиали, 2019 йил 29-30 октябр.
2. А.М.Турғунов., Қ.Р.Зоҳиров. Замонавий биоинтерфейс яратиш учун бармоқларнинг баъзи нозик ҳаракатларини таснифлаш. // “Инновацион технологиялар” журнали, 2020/3(39).
3. Q.R.Zohirov. Biosignallarga asoslangan boshqaruv tizimlarini tashkil etishda mashinali o‘qitish algoritmlaridan foydalanish. Actual problems and prospects of the development of intelligent information and communication systems IICS-2020 Proceedings of the Scientific Online International Conference, 8–9 October 2020, Tashkent, Uzbekistan.
4. Қ.Р.Зоҳиров., Шарипова Б.А., Рўзибоев Ф.Ю. Инсон ҳаракат кинематика ва динамикасини таҳлил қилишда замонавия реабилитацион қурилмалардан фойдаланиш. “Фан, Таълим ва техникани инновацион ривожлантириш масалалари” мавзусидаги Халқаро илмий-амалий онлайн анжуман, Андижон давлат университети Андижон машинасозлик институти, 2022 йил, 12 апрел.
5. А.М.Турғунов., Қ.Р.Зоҳиров. The intellectual analysis of the state of cognitive and physical development of children on modern biotechnological equipment. // “Средства медицинской электроники и новые медицинские технологии”, XI - международная научно-техническая конференция, «МЕДЭЛЕКТРОНИКА - 2018», 5-6 декабря, 2018 г, Минск, Беларусь.